

**POLITICA DE FRONTIERĂ
ȘI COOPERAREA INTERNAȚIONALĂ
A UNIUNII EUROPENE ÎN CONTEXTUL
ASIGURĂRII SECURITĂȚII
FRONTALIERE**

Vasili SAKOVICH,
doctor habilitat în științe politice,
profesor universitar,

Corneliu RADU,
doctorand

**BORDER POLICY AND
INTERNATIONAL COOPERATION
OF THE EUROPEAN UNION IN THE
CONTEXT OF ENSURING BORDER
SECURITY**

Vasili SAKOVICH,
Doctor Habilitated in Political Science,
University Professor,

Corneliu RADU,
PhD student

Articolul examinează politica de frontieră a Uniunii Europene pentru asigurarea securității frontaliere. La frontierele externe, securitatea este garantată printr-un control sporit, gestionare complexă, elaborarea de standarde comune, cooperare internațională prin transferul și soluționarea problemelor de frontieră de comun cu țările vecine, precum și prin măsuri organizaționale, instituționale și legislative. Frontierele interne asigură libertatea de circulație, drepturile și libertățile omului și cetățeanului.

Se concluzionează că politica de frontieră a Uniunii Europene este eficientă. Pentru țările vecine ale UE, se propune desfășurarea unei politici de frontieră din perspectiva intereselor naționale, iar pentru Republica Moldova aceasta presupune dezvoltarea cooperării internaționale și frontaliere.

Cuvinte-cheie: politică de frontieră, Uniunea Europeană, gestionare complexă, integrată, frontieră, Republica Moldova, interese naționale.

The article examines the European Union's border policy for ensuring border security. At the external borders, security is ensured through enhanced control, comprehensive management, the development of common standards, international cooperation, by transferring and resolving border issues jointly with neighboring countries, as well as through organizational, institutional, and legislative measures. Internal borders ensure freedom of movement, human rights, and civil liberties.

The article concludes that the EU's border policy is effective. For the neighboring countries of the EU, it is suggested to conduct border policy based on national interests, and for the Republic of Moldova, this involves developing international and cross-border cooperation.

Keywords: border policy, European Union, comprehensive, integrated, management, border, Republic of Moldova, national interests.

1. INTRODUCERE

Uniunea Europeană, la toate etapele dezvoltării sale, a acordat și continuă să acorde o atenție deosebită asigurării securității Comunității, a statelor naționale membre ale Uniunii și a cetățenilor săi, în cadrul căreia un loc special îl ocupă politica de frontieră internă și externă a funcționării frontierelor Uniunii Europene. Și nu este întâmplător, deoarece UE se confruntă cu provocări și amenințări serioase, cum ar fi terorismul, migrația, inclusiv cea ilegală, infracțiunile grave, traficul ilegal de droguri, fraudă internațională și altele.

Pe de altă parte, drepturile omului au devenit fundamentul pe care funcționează me-

1. INTRODUCTION

The European Union, at all stages of its development, has paid and continues to pay special attention to ensuring the security of the Community, of the national member states, and its citizens, in a system where internal and external border policies play a significant role. This is not coincidental, as the EU faces serious challenges and threats such as terrorism, migration, including illegal migration, serious crimes, drug trafficking, international fraud, and others.

On the other hand, human rights have become the foundation on which the mechanism

canismul Uniunii Europene [11, p. 16; 10; 19, p. 543]. În prezent, există două niveluri de reglementare a drepturilor și libertăților omului și ale cetățeanului: primul - nivelul tradițional național, iar al doilea - drepturile și libertățile reglementate la nivelul Uniunii Europene. Controlul dublu asupra libertății și drepturilor omului obligă toate structurile Uniunii Europene să se conducă de aceste principii fundamentale ale dezvoltării statelor naționale-membre și ale Uniunii Europene în ansamblu.

În acest context, politica de frontieră a UE și practica funcționării frontierelor Uniunii Europene au particularitățile lor în asigurarea securității frontaliere, cu respectarea obligatorie a libertăților europene ale omului și cetățeanului, realizată prin divizarea frontierelor în interne și externe, fiecare având condiții și metode diferite de funcționare.

2. METODE ȘI MATERIALE UTILIZATE

Fundamentul metodologic și teoretic al acestei cercetări constă într-un ansamblu de metode științifice generale, ancorate în cunoștințe politice și relații internaționale. Printre metodele folosite se numără metoda sistemică, comparativă, istorică și sociologică. În desfășurarea studiului au fost aplicate diverse procedee logice, precum analiza și sinteza, abstractizarea și generalizarea, inducția și deducția. De asemenea, au fost aplicate principii filosofice generale, precum obiectivitatea, perspectiva istorică și corelarea dintre teorie și practică.

3. REZULTATE ȘI DISCUȚII

Frontierle interne sunt frontierele comune ale statelor membre ale UE, iar frontierele externe sunt frontierele statelor membre ale UE cu țările terțe, care nu fac parte din UE. Fiecare dintre aceste tipuri de frontieră are un regim juridic distinct: frontierele interne includ toate actele normative care prevăd eliminarea controlului de frontieră asupra persoanelor, vehiculelor, bunurilor și mărfurilor la frontierele deschise traficului internațional, ce aparțin statelor membre. În general, frontierele interne sunt transparente, deci fără controale la frontieră. Frontierele externe, fiind internaționale, includ toate actele normative referitoare la frontierele paneuropene și naționale, precum și legislația internă aplicată de fiecare stat membru la frontierele sale cu țările terțe. „Ghi-

of the European Union operates [11, p. 16; 10; 19, p. 543]. Currently, there are two levels of regulation for human and civil rights and freedoms: the first – the traditional national level, and the second – rights and freedoms regulated at the European Union level. Dual control over freedom and human rights compels all structures of the European Union to be guided by these fundamental principles of the development of the EU’s member states and the Union as a whole.

In this regard, the EU’s border policy and the functioning of its borders have their own specificities in ensuring border security while mandating respect for European human and civil liberties, which is achieved through the division of borders into internal and external ones, each with different conditions and methods of operation.

2. APPLIED METHODS AND MATERIALS

The methodological and theoretical foundation of this research consists of a set of general scientific methods, anchored in political knowledge and international relations. The methods used include the systemic, comparative, historical, and sociological approaches. Various logical procedures were applied in conducting the study, such as analysis and synthesis, abstraction and generalization, induction and deduction. Additionally, general philosophical principles like objectivity, historical perspective, and the connection between theory and practice were employed.

3. RESULTS AND DISCUSSIONS

Internal borders refer to the common borders of EU member states, while external borders refer to the borders between EU member states and third countries that are not part of the EU. Each type of border has its own legal regime: internal borders include all regulations providing for the removal of border controls for people, vehicles, goods, and cargo at borders open to international traffic, belonging to member states. As a rule, internal borders are transparent, with no border controls. External borders, being international, include all regulations on pan-European and national borders

dul comun pentru securizarea frontierelor externe” a devenit de o importanță majoră ca set de recomandări pentru îmbunătățirea politicii de frontieră a țărilor UE [3, p. 6, 28].

Astfel, traversarea frontierelor externe este permisă numai după efectuarea unui control de frontieră, care este deosebit de strict pentru cetățenii țărilor terțe („control amănunțit”) [13]. Politica de frontieră a Uniunii Europene prevede că funcțiile de securizare a frontierelor și de realizare a controalelor de frontieră sunt îndeplinite de autoritățile naționale de frontieră. Actele legislative care reglementează efectuarea controalelor de frontieră sunt adoptate la nivelul UE, în timp ce normele privind securizarea frontierelor sunt stabilite de statele membre la nivel național. În domeniul protecției frontierelor externe, Uniunea Europeană exercită coordonarea generală și stabilește principiile generale de care statele membre trebuie să țină cont [14]. Astfel, politica de gestionare a frontierelor în cadrul UE este implementată la două niveluri: național și supranațional.

Este de remarcat că politica de frontieră și activitatea de gestionare a frontierelor sunt elaborate și implementate în conformitate cu articolul 77 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene [5, p. 47-390], conform căruia Uniunea Europeană dezvoltă o politică care urmărește să „asigure controlul persoanelor și supravegherea eficientă a trecerii frontierelor externe” și să „implementeze treptat un sistem integrat de gestionare complexă a frontierelor” [5, p. 47-390], precum și în conformitate cu strategiile și conceptele de securitate ale UE, care urmăresc asigurarea unui nivel înalt de protecție pentru cetățeni.

Pentru aceasta, regulile de trecere a frontierelor externe ale Comunității includ măsuri concrete precum:

- întărirea controalelor;
- combaterea terorismului, infracțiunilor grave, traficului ilegal de droguri și a fraudei internaționale;
- combaterea imigrației ilegale.

De asemenea, politica de frontieră a Uniunii Europene se bazează pe documentul de drept internațional – Acordul Schengen din 1985 [6], care a devenit baza regulilor Schengen, precum și a Convenției de aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985. În aceasta au fost reglementate regimurile juridice internaționale pentru

and domestic laws applied by each EU member state at their borders with third countries. The “Common Manual for External Border Protection” has become particularly significant as a set of recommendations for improving border policies in EU countries [3, p. 6, 28].

Thus, crossing external borders is only allowed after a border check, which is especially strict for non-EU nationals (third-country nationals) through a “thorough check” [13]. The EU’s border policy specifies that the responsibility for border protection and performing border checks lies with national border services. The legislative acts concerning border checks are adopted at the EU level, while the rules regulating border protection are established by member states at the national level. In the area of external border protection, the EU provides overall coordination and establishes general principles that member states must follow [14]. Therefore, border management policy within the EU operates at two levels: national and supranational.

It should be noted that border policy and border management activities are developed and implemented in accordance with Article 77 of the Treaty on the Functioning of the European Union [5, p. 47-390], under which the European Union develops a policy that aims to “ensure the control of persons and effective surveillance at the crossing of external borders” and to “gradually implement an integrated system of comprehensive border management” [5, p. 47-390], as well as in line with the EU’s security strategies and concepts, which aim to provide citizens with a high level of protection.

To achieve this, the rules for crossing the Community’s external borders include specific measures such as:

- strengthening control;
- combating terrorism, serious crime, drug trafficking, and international fraud;
- combating illegal immigration.

Furthermore, the European Union’s border policy is based on the international legal document – the Schengen Agreement of 1985 [6], which became the basis for the Schengen rules, and the Convention implementing the Schengen Agreement of June 14, 1985, that

trecerea frontierelor interne și externe. Principala idee este că protecția frontierelor externe ale Uniunii este responsabilitatea agențiilor naționale de frontieră ale statelor membre. În acest context, se crează structuri de protecție a frontierelor; se stabilesc strategia și tactica de asigurare a securității la frontierele externe ale UE; se organizează cooperarea între forțele de ordine din statele membre prin intermediul sistemului de informații Schengen unic și regulile care facilitează transportul și mișcarea mărfurilor între țările participante.

În același timp, principala sarcină a politicii de frontieră, în partea ce ține de organizare, este schimbul de informații și de experiență, precum și elaborarea standardelor care trebuie să devină repere pentru optimizarea politicii de frontieră [8]. Controlul respectării standardelor de protecție a frontierelor externe este realizat de inspecții tehnice specializate [16]. Pentru coordonarea cooperării în domeniul gestionării frontierelor externe, în octombrie 2004 a fost creată Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene (Frontex) [18].

Astfel, Uniunea Europeană a creat un sistem organizatoric bine structurat pentru controlul frontierelor externe, care și-a demonstrat, în mare parte, eficacitatea.

În plus, în cadrul politicii sale de frontieră, Uniunea Europeană a diferențiat politica de gestionare a frontierelor externe și interne: obiectivul frontierelor interne este de a crea condiții favorabile pentru cooperarea economică, în timp ce frontierele externe asigură securitatea UE, cu prioritate în combaterea terorismului și migrației ilegale. Politica de gestionare a frontierelor externe ale UE este astfel orientată către crearea unor condiții favorabile și sigure pentru funcționarea frontierelor interne și, în general, pentru asigurarea securității statelor membre ale Uniunii Europene.

Analiza politicii de frontieră în domeniul securității a arătat că statele nu pot rezolva eficient problemele transfrontaliere de unele singure. Prin urmare, pentru a întări măsurile de securitate și protecție a frontierelor UE în contextul fluxurilor migraționale în creștere, al criminalității transfrontaliere și al terorismului, riscurilor și amenințărilor la adresa securității, Uniunea Europeană a luat decizia în 2001 de

regulează regimurile legale internaționale pentru trecerea frontierelor interne și externe. Ideea cheie este că protecția frontierelor externe ale Uniunii este încredințată agențiilor naționale de frontieră ale statelor membre. Pentru aceasta: se stabilesc structurile de protecție a frontierelor; se stabilesc strategia și tactica de asigurare a securității la frontierele externe ale UE; se organizează cooperarea între forțele de ordine din statele membre prin intermediul sistemului de informații Schengen unic și regulile care facilitează transportul și mișcarea mărfurilor între țările participante.

În același timp, sarcina principală a politicii de frontieră, în ceea ce privește organizarea, este schimbul de informații și de experiență, precum și elaborarea standardelor care trebuie să devină repere pentru optimizarea politicii de frontieră [8]. Controlul respectării standardelor de protecție a frontierelor externe este realizat de inspecții tehnice specializate [16]. Pentru coordonarea cooperării în domeniul gestionării frontierelor externe, în octombrie 2004 a fost creată Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene (Frontex) [18].

Prin urmare, Uniunea Europeană a creat un sistem organizatoric bine structurat pentru controlul frontierelor externe, care și-a demonstrat, în mare parte, eficacitatea.

În plus, în cadrul politicii sale de frontieră, Uniunea Europeană a diferențiat politica de gestionare a frontierelor externe și interne: obiectivul frontierelor interne este de a crea condiții favorabile pentru cooperarea economică, în timp ce frontierele externe asigură securitatea UE, cu prioritate în combaterea terorismului și migrației ilegale. Politica de gestionare a frontierelor externe ale UE este astfel orientată către crearea unor condiții favorabile și sigure pentru funcționarea frontierelor interne și, în general, pentru asigurarea securității statelor membre ale Uniunii Europene.

Analiza politicii de frontieră în domeniul securității a arătat că statele nu pot rezolva eficient problemele transfrontaliere de unele singure. Prin urmare, pentru a întări măsurile de securitate și protecție a frontierelor UE în contextul fluxurilor migraționale în creștere, al criminalității transfrontaliere și al terorismului, riscurilor și amenințărilor la adresa securității, Uniunea Europeană a luat decizia în 2001 de

a implementa politica de *gestionare integrată a frontierelor* (IBM), [9] modelul de bază fiind adoptat de toate statele membre ale UE. Acest model trebuie considerat nu doar ca un sistem de gestionare a frontierelor europene pentru întărirea securității frontierelor UE, ci și ca un sistem internațional de creare a unei centuri de bună vecinătate în jurul Uniunii Europene și de stabilitate regională, prin includerea țărilor vecine ale UE în sistemul european de securitate la frontierele sale externe.

În anul 2002, UE a adoptat o nouă politică de gestionare eficientă a frontierelor externe, denumită Planul Global de Gestionare a Frontierelor (GPGF), având ca scop creșterea nivelului de securitate, realizat prin aprofundarea cooperării cu țările terțe pentru combaterea traficului ilegal de droguri, arme și alte forme de criminalitate transfrontalieră.

În anul 2003 UE a adoptat o nouă Strategie de securitate europeană, în care au fost identificate principalele amenințări și provocări cu care se confruntă Europa. În acest context, politica de frontieră a prevăzut măsuri pentru prevenirea amenințărilor încă din faza incipientă a acestora. Pentru implementarea acestei politici au fost create sub-strategii care includ strategii și politici regionale (internaționale) și naționale concrete, care prevăd implicarea țărilor vecine ale Europei în politica de frontieră a Uniunii Europene.

În anul 2021 a fost adoptată „Strategia pentru crearea unei zone Schengen complet funcționale și durabile” [2], care prevede o abordare strategică integrată și cuprinzătoare a politicii de gestionare a frontierelor externe, prin supravegherea sistematică a frontierelor, implementarea sistemelor IT moderne și interconectate, utilizarea tehnologiilor digitale avansate și cooperarea continuă cu țările terțe.

În general, politica de frontieră a Uniunii Europene se bazează pe mai multe direcții interconectate și complementare ale politicii UE: politica de securitate, politica migrației și politica de acordare a azilului, politica vamală, care includ instrumentele și metodele proprii de gestionare a trecerii frontierelor, soluționarea problemelor legate de migrație și alte amenințări la adresa frontierelor. Toate aceste politici se bazează pe următoarele principii: *solidaritate, responsabilitate comună și cooperare internațională*.

2001 to implement the *Integrated Border Management* (IBM) policy [9], whose basic model has been adopted by all EU member states. This model should be viewed not only as a system for managing European borders to enhance EU border security but also as an international system for creating a ring of good-neighborliness around the European Union and regional stability by integrating neighboring countries into the European system of external border security.

In 2002, the EU adopted a new policy for the effective management of external borders, called the Global Border Management Plan (GBMP), aimed at enhancing security by deepening cooperation with third countries to combat illegal trafficking of drugs, weapons, and other forms of cross-border crime.

In 2003, the EU adopted a new European Security Strategy, which outlined the main threats and challenges facing Europe. In this context, border policy provided for measures to prevent threats at an early stage. To implement it, sub-strategies were created, including concrete regional (international) and national strategies and policies, involving neighboring countries in the EU's border policy.

In 2021, the “Strategy for Creating a Fully Functional and Sustainable Schengen Area” [2] was adopted, which provides for a comprehensive, integrated strategic approach to external border management, including systematic border surveillance, the implementation of modern and interconnected IT systems, advanced digital technologies, and ongoing cooperation with third countries.

In general, the European Union's border policy is implemented based on several interconnected and complementary EU policy directions: security policy, migration policy, asylum policy, and customs policy, which provide their own instruments and methods for managing border crossings, addressing migration issues, and other border threats. All these policies are founded on the principles of *solidarity, shared responsibility, and international cooperation*.

Thus, we can observe a consistent and targeted EU border policy for managing borders, which has also proven highly effective in

Astfel, putem observa o politică de frontieră coerentă și direcționată a Uniunii Europene în gestionarea frontierelor, care s-a dovedit, de asemenea, foarte eficientă în asigurarea securității la frontierele externe, asigurând în același timp condiții pentru libera circulație a cetățenilor în spațiul UE.

Cu toate acestea, criza migrației din Europa din 2015 a scos la iveală o serie de deficiențe sistemice în politica de gestionare a frontierelor externe [14]. În 2015 au fost înregistrate 1.820.000 de cazuri de intrare ilegală pe teritoriul statelor membre ale UE. Această cifră a fost fără precedent și este de cel puțin șase ori mai mare decât indicatorul similar din anul precedent [7]. La nivelul Uniunii Europene, nu s-au luat măsuri eficiente pentru a contracara fluxul de migrație ilegală. Drept urmare, statele membre ale UE, care s-au confruntat cu un aflux enorm de migrație ilegală, au fost nevoite să adopte măsuri individuale, nu întotdeauna coordonate. Ca rezultat, frontierele externe sudice ale UE au fost cele mai afectate, în esență, fiind deschise, lăsând posibilitatea imigranților ilegali de a intra liber pe teritoriul UE. În acest sens, securitatea frontierelor externe ale Uniunii Europene a devenit o amenințare fără precedent, necesitând adoptarea unor măsuri urgente pentru întărirea acesteia. Creșterea capacității de reacție la riscurile și amenințările externe încă din stadiile incipiente a devenit o sarcină prioritară pentru Uniunea Europeană. Ca răspuns la agravarea crizei migrației, Comisia Europeană a pregătit, la 13 mai 2015, comunicarea „Agenda europeană pentru migrație” [4], în care au fost prevăzute o serie de măsuri legislative și organizatorice pentru a combate mai eficient migrația ilegală.

În plus, criza migrației din 2014–2015 a ridicat problema creării unei noi structuri a Frontex, în schimbul celei vechi, care nu și-a îndeplinit sarcina și nu a organizat o contrapondere la fluxul de migranți. Ca rezultat, la 14 septembrie 2016, Consiliul Uniunii Europene a aprobat crearea unei noi structuri – Serviciul European de Frontieră și Gardă de Coastă (Frontex) [13]. Scopul principal al acestei structuri constă în formarea așa-numitului Sistem European Integrat de Gestionare a Frontierelor Externe (European Integrated Border Management), în conformitate cu principiul responsabilității comune între Agenția Frontex

ensuring border security at the external borders while simultaneously providing conditions for the free movement of citizens within the EU.

However, the European migration crisis of 2015 revealed several systemic shortcomings in the policy for managing external borders [14]. In 2015, 1,820,000 cases of illegal entry into EU member states were recorded. This figure was unprecedented and at least six times higher than the previous year [7]. At the EU level, no effective measures were taken for countering the influx of illegal immigrants. As a result, EU member states, faced with a dramatically increased flow of illegal immigration, were forced to make independent, not always coordinated, decisions. Consequently, the southern external borders of the EU were affected, remaining essentially open, allowing illegal immigrants to enter the EU freely. In this context, the security of the EU's external borders became an unprecedented threat, necessitating urgent measures to strengthen it. Increasing the capacity to respond to external risks and threats at their early stages became a priority for the European Union. In response to the worsening migration crisis, the European Commission prepared the “European Agenda on Migration” [4] on May 13, 2015, outlining a series of legislative and organizational measures aimed at more effectively combating illegal migration.

Furthermore, the migration crisis of 2014–2015 raised the issue of forming a new structure of Frontex, instead of the old one which failed to fulfill its task and did not organize a response to the influx of migrants. As a result, on September 14, 2016, the Council of the European Union approved the creation of a new structure – the European Border and Coast Guard Agency (Frontex) [13]. The primary objective of this agency is to establish the so-called European Integrated Border Management system, in line with the principle of shared responsibility between the Frontex Agency and the national border services of member states. In comments published upon the creation of this new management body, it was noted that this agency is the first law enforcement struc-

și serviciile naționale de frontieră ale statelor membre. În comentariile publicate cu ocazia creării acestui nou organism de gestionare, s-a subliniat că această agenție este prima structură de forță supusă autorităților supranaționale ale Uniunii Europene, având personal propriu și fiind împuternicită să îndeplinească sarcini operative, nu doar să coordoneze acțiunile serviciilor naționale de frontieră ale statelor membre UE. În același timp, ca funcție principală, ce definește esența activității acestui organism, s-a păstrat „coordonarea”, care presupune armonizarea acțiunilor actorilor, și nu gestionarea lor directă [18].

O componentă importantă a politicii de frontieră a UE în raport cu frontierele sale a devenit noua politică a UE de gestionare integrată a frontierelor, care urmărește consolidarea în continuare a securității și controlului frontierelor UE prin aplicarea unui set comun de standarde și practici, concentrându-se pe patru domenii-cheie: securitate, protecție, gestionare și mobilitate. Gestionarea integrată a frontierelor comune se referă în acest caz la activități interconectate și coordonate, desfășurate de statele membre ale UE, precum și de organismele sale, în cadrul controlului la frontierele externe ale Uniunii [15]. Prin urmare, succesul actualei politici de frontieră a UE este asigurat de nivelul cooperării intra- și interinstituționale dintre țările europene și de dezvoltarea cooperării internaționale cu serviciile de frontieră din alte țări.

Un rol important în sistemul de politică de frontieră pentru protecția frontierelor externe și în lupta împotriva migrației transfrontaliere ilegale îl joacă structurile și mecanismele comune ale UE. Una dintre acestea este Sistemul de Informații Schengen, care le oferă grănicerilor și polițiștilor de frontieră toate informațiile necesare despre solicitanții de viză, persoanele nedorite și cele care au comis infracțiuni, despre obiectele furate și căutate, etc. În domeniul combaterii criminalității transfrontaliere, funcția de coordonare este îndeplinită de Europol [16] și de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, care, în colaborare cu autoritățile de control la frontierele statelor membre ale Uniunii, joacă un rol important în chestiunile legate de migrație, securitatea frontierelor și mobilitatea persoanelor.

ture subject to the supranational authorities of the European Union, with its own personnel and vested with the right to carry out field tasks, not merely coordinate the actions of the national border services of EU member states. At the same time, the main function, which defines the core essence of this agency's activity, remains “coordination,” implying the harmonization of the actions of stakeholders rather than their direct management [18].

An important component of the EU's border policy regarding its borders has become the new EU policy on integrated border management, which aims to further strengthen EU border security and control by applying a common set of standards and practices and focusing on four key areas: security, protection, management, and mobility. Integrated management of common borders in this case refers to interconnected and coordinated activities carried out by EU member states as well as its agencies within border control at the Union's external borders [15]. Therefore, the success of the EU's modern border policy is ensured by the level of intra- and interagency cooperation among European countries and the development of international cooperation with border services of other countries.

An important role in the border policy system for protecting external borders and combating illegal cross-border migration is played by EU common structures and mechanisms. One of these is the Schengen Information System, which provides border guards and border police officers with all necessary information about visa applicants, unwanted individuals, and offenders, as well as about stolen items, etc. In the field of combating cross-border crime, the coordinating function is carried out by Europol [16] and the European Border and Coast Guard Agency, which, in collaboration with border control authorities in Union member states, plays an important role in matters of migration, border security, and the movement of people.

The European Union places significant importance on international cooperation in its border policy – with other countries. First and foremost, it focuses on neighboring countries

Uniunea Europeană acordă o mare importanță cooperării internaționale în politica sa de frontieră – cu alte state. În primul rând, aceasta se concentrează pe statele vecine, în diverse aspecte ale cooperării la frontieră: coordonarea supravegherii de frontieră, punctele de trecere a frontierei cu control coordonat pe un singur teritoriu (obligatoriu, pe teritoriul statului-membru UE), schimbul de informații. În al doilea rând, accentul principal se pune pe coordonarea și standardizarea politicii de frontieră a altor state cu politica de frontieră comună a UE, inclusiv eliminarea barierelor de frontieră, crearea unei zone de bună vecinătate și sprijinirea consolidării frontierelor din afara Uniunii Europene [20]. Ca prioritate a politicii de frontieră a Uniunii Europene, o importanță deosebită o are implementarea și menținerea standardelor comune de politică de frontieră [17] cu țările candidate și cele potențial candidate la aderare la Uniunea Europeană: demilitarizarea serviciilor de frontieră, computerizarea și digitalizarea punctelor de trecere, utilizarea echipamentelor moderne la frontieră, respectarea drepturilor omului, etc.

Un element esențial al politicii de frontieră a Uniunii Europene în relațiile internaționale îl reprezintă transferul problemelor de asigurare a securității frontierelor externe ale UE către alte țări, în primul rând către statele care doresc să adere la UE sau cel puțin să colaboreze în domeniu. De menționat este că în țările vecine UE persistă sentimente puternic „pro-europene” și, din acest considerent, acestea sunt dispuse la o cooperare strânsă cu UE în diverse domenii, inclusiv în cooperarea de frontieră. Cu toate acestea, de multe ori, ele nu au suficientă experiență sau resurse pentru a asigura securitatea la frontiere; în acest caz, problema este rezolvată de UE prin dezvoltarea mecanismelor de schimb cu autoritățile de aplicare a legii ale acestor state, iar pentru a le ușura povara materială, Uniunea Europeană oferă sprijin tehnic, asistență financiară specifică și stimulente [8].

În plus, Uniunea Europeană, în implementarea politicii de frontieră în domeniul cooperării internaționale, acordă o mare importanță colaborării cu acele țări din care provin probleme grave pentru securitatea frontierelor sale. În astfel de cooperări, Uniunea Europeană, de obicei, aplică presiuni sau face oferte atractive (de exemplu, liberalizarea regimului de vize)

in various aspects of border cooperation: coordination of border surveillance, border crossing points with coordinated control on a single territory (mandatory, on the territory of the EU member state), and information exchange. Secondly, the main emphasis is on coordinating and standardizing the border policies of other countries with the EU’s common border policy, including removing border barriers, creating a belt of good neighborliness, and supporting the strengthening of borders outside the European Union [20]. As a priority in the EU’s border policy, the implementation and maintenance of common border policy standards [17] with candidate countries and potential EU candidates is of special importance: demilitarization of border services, computerization and digitization of border crossing points, use of modern equipment at borders, observance of human rights, and so on.

An essential element of the European Union’s border policy in international relations is the transfer of issues related to ensuring the security of the EU’s external borders to other countries, primarily to states that seek to join the EU or, at the very least, to cooperate with Community. It should be noted that there are strong “pro-European” sentiments in neighboring countries, and they are willing to engage in close cooperation with the EU in various areas, including border cooperation. However, they often lack sufficient experience or resources to ensure border security; in this case, the EU addresses this by developing exchange mechanisms with the law enforcement agencies of these states, and to ease the material burden, the European Union provides technical support, targeted financial assistance, and incentives [8].

Additionally, in implementing its border policy in the area of international cooperation, the European Union places great importance on collaborating with countries from which significant border security issues originate. In such collaborations, the European Union typically exerts pressure or makes attractive offers (such as visa liberalization) in exchange for strengthened border security in these countries. The EU places particular emphasis on

în schimbul consolidării securității frontierelor respectivelor state. UE acordă o atenție specială consolidării frontierelor estice și sudice ale acelor state care se află pe rutele celor mai intense fluxuri transnaționale de trafic de droguri și migrație ilegală. Experiența implementării politicii de frontieră a Uniunii Europene a arătat că, în condițiile unei cooperări strânse cu statele vecine, chiar și o țară care este un „donator” de migrație necontrolată la scară largă [17], poate rezolva problema securității frontierelor.

În condițiile actuale, ca răspuns la agravarea problemelor de securitate la frontieră, Uniunea Europeană nu numai că a întărit controlul de frontieră, controlului vizelor la frontierele sale externe, dar a solicitat și țărilor candidate la aderare, precum și altor state care doresc relații speciale cu UE (primirea de asistență financiară sau liberalizarea regimului de vize), să înăsprească regimul de frontieră.

Astfel, analiza politicii internaționale a Uniunii Europene privind dezvoltarea cooperării internaționale pentru consolidarea securității frontierelor arată că UE a reușit, în general, să creeze un „cordon de bună vecinătate” la frontierele sale, să stimuleze creșterea sentimentelor proeuropene în regiunile învecinate cu Uniunea Europeană, să aprofundeze cooperarea transfrontalieră între organele de frontieră și cele de aplicare a legii și să deplaseze problemele de securitate ale frontierelor sale, în principal migrația ilegală, traficul de persoane și traficul de droguri, către frontierele statelor vecine.

În plus, un element important al politicii de frontieră și al politicii de gestionare a frontierelor este politica de gestionare integrată (complexă) a frontierelor europene, în forma sa actualizată, care reprezintă un proces complex, pe mai multe niveluri, de schimb și analiză a informațiilor privind amenințările existente la adresa integrității frontierelor și implementarea pe baza acestora a unui model de acțiuni comune pe patru niveluri, la nivel național și internațional, pentru a asigura politica de securitate a frontierelor. Acest proces nu se limitează doar la spațiul de frontieră al Uniunii Europene, ci implică subiecți și obiecte situate în interiorul statelor membre (nivelul patru – activitatea internă), la frontierele externe ale UE (al treilea nivel – activitatea de frontieră), în țările vecine (al doilea nivel – cooperare trans-

strengthening the eastern and southern borders of those states located on the routes of the most intense transnational flows of drug trafficking and illegal migration. The experience of implementing the EU’s border policy has shown that with close cooperation from neighboring states, even a country that is a “donor” of large-scale uncontrolled migration [17], can address the issue of border security.

In current conditions, in response to the worsening of border security issues, the European Union has not only strengthened border and visa control at its external borders but has also demanded that candidate countries for EU membership and other states seeking special relations with the EU (such as financial assistance or visa liberalization) tighten their border regimes.

Thus, an analysis of the European Union’s international policy on developing international cooperation to strengthen border security shows that the EU has largely succeeded in creating a „belt of good neighborliness” at its borders, fostering pro-European sentiments in regions bordering the European Union, deepening cross-border cooperation among border and law enforcement agencies, and shifting its border security issues, primarily illegal migration, human trafficking, and drug trafficking, to the borders of neighboring states.

Additionally, an essential element of border policy and border management policy is the integrated (comprehensive) European border management policy in its updated form, which represents a complex, multi-level process of exchanging and analyzing information on existing border integrity threats and implementing, based on this information, a four-level model of joint actions at both national and international levels to ensure border security policy. This process is not limited solely to the border area of the European Union but involves actors and entities located within the member states (the fourth level – internal activity), at the EU’s external borders (third level – border activity), in neighboring countries (second level – cross-border cooperation), and in third countries (first level) located in adjacent regions, as well as in distant regions where the

frontalieră) și în țările terțe (primul nivel) situate în regiuni adiacente, precum și în regiuni îndepărtate, unde situația prezintă o potențială amenințare pentru interesele de securitate ale frontierelor externe ale UE [18].

Uniunea Europeană, neavând suficiente resurse pentru a controla în mod constant activitatea autorităților de frontieră, vamale și a altor instituții din statele membre ale UE, a pus, în mare măsură, accentul pe standardizarea politicii de frontieră a statelor membre și a țărilor candidate. Normele existente (printre care un loc special îl ocupă regulile Schengen) definesc principalele principii ale politicii de frontieră. Codul de frontieră Schengen al Uniunii Europene are efect direct asupra tuturor secțiunilor de frontieră externă ale statelor membre, ceea ce a facilitat semnificativ organizarea colaborării cu autoritățile naționale de frontieră, permițând comunității europene să elaboreze o strategie multinivelată de politică externă pentru crearea unui vast cordon de securitate în jurul frontierelor externe și să formeze un sistem multistratificat de gestionare integrată a acestora.

Acest lucru a fost posibil datorită faptului că există o convergență de opinii între statele membre cu privire la principalele probleme de politică externă și internă, precum și la problemele politicii de frontieră pentru asigurarea securității frontaliere. Într-o anumită măsură, aceasta compensează faptul că, spre deosebire de state, Uniunea Europeană nu are o structură centralizată de gestionare a politicii de frontieră, la fel cum nu deține o singură structură normativ-juridică care să asigure funcționarea eficientă a serviciilor de frontieră. Acest fapt arată că numai prin atingerea unui nivel cuprinzător de integrare (politică, militară, economică etc.) Uniunea Europeană poate începe să implementeze politica de securitate la frontiere într-un cadru mai larg de cooperare la frontiere. Această tendință este o dovadă că soluționarea unui ansamblu de probleme legate de securitatea frontierelor UE, în totalitatea lor, conferă stabilitate Uniunii Europene și îi asigură rezistența la riscurile și amenințările externe.

Un element important al politicii de frontieră a Uniunii Europene este legislația. Urmărind scopul major – crearea unei piețe comune și a unui spațiu social sigur, Uniunea Europeană a elaborat o legislație a cărei principală ținută în politica de frontieră este asigurarea securității

situation poses a potential threat to the security interests of the EU’s external borders [18].

The European Union, lacking sufficient capacity to continuously monitor the work of border, customs, and other authorities in individual EU member states, has placed a strong emphasis on the standardization of border policy in both member and candidate countries. Existing regulations (among which Schengen rules hold a special place) define the main principles of border policy. The Schengen Border Code of the European Union has direct applicability to all external border sections of member states, which has greatly facilitated the organization of cooperation with national border authorities, allowing the European Union to develop a multi-level foreign policy strategy to create a broad security belt around its external borders and establish a multi-layered system of integrated management.

This approach was supported by the fact that there is a close alignment of views among member states on key foreign and domestic policy issues, particularly regarding border security. This alignment compensates, to some extent, for the fact that, unlike individual states, the European Union lacks a centralized border management structure and a comprehensive, extensive legal framework to ensure the effective functioning of border services. This indicates that only through achieving a comprehensive level of integrative interaction (political, military, economic, etc.), the EU’s border security policy can be implemented within a broader range of border cooperation. This trend demonstrates that addressing the set of tasks associated with the EU’s border security ultimately provides the European Union with stability and resilience against external risks and threats.

An important element of the European Union’s border policy is legislation. Pursuing the key objective of creating a common market and a safe social space, the European Union has developed legislation whose primary goal in border policy is to ensure the security of the EU’s borders. The main requirement of its normative provisions is for member states to establish effective border control at the EU’s

frontierelor comunității europene. Principala cerință a prevederilor sale normative constă în instituirea de către statele membre a unui control eficient la frontierele externe ale UE. În acest scop, Uniunea Europeană a reușit să creeze un set de reguli supranaționale unitare cu privire la legislația de frontieră, fiind cu aplicare directă. În același timp, aplicarea sancțiunilor împotriva persoanelor care încalcă ilegal frontiera externă și derularea acțiunilor procesuale corespunzătoare rămân în sarcina statelor membre ale Uniunii Europene.

Astfel, legislația formulată pentru reglementarea tuturor proceselor politicii de asigurare a securității frontierelor Uniunii Europene reprezintă, în esență, o măsură juridică importantă, destinată asigurării securității statelor membre ale UE și a Uniunii Europene, constituind baza pentru formarea și menținerea stabilității în regiunea europeană, într-un sens larg al conceptului de „regiune”. Crearea unui spațiu care garantează libera circulație a persoanelor prin frontierele interne este una dintre cele mai mari realizări ale Uniunii.

Desigur, politica de frontieră a UE are nu doar puncte forte, ci și vulnerabilități. După cum observă specialiștii, succesele Uniunii Europene în lupta împotriva traficului de droguri sunt destul de modeste, iar măsurile întreprinse nu au adus Uniunii Europene rezultate semnificative în combaterea intrării ilegale de persoane prin frontiere, care pentru infractori rămân în mare parte permeabile. O mare problemă pentru politica de frontieră este aflulul masiv de migrați din Ucraina, care fug de război. Criza migrației din valul actual a scos la iveală incapacitatea mai multor state membre ale UE de a proteja eficient frontierele externe ale Uniunii, precum și nivelul scăzut de cooperare între serviciile de frontieră ale diferitelor state, între acestea și organismele UE, dar și cu statele vecine.

Politica de frontieră a UE este influențată și de stereotipuri persistente, în unele cazuri învechite, care împiedică adoptarea unor abordări mai cooperative și mai puțin bazate pe menținerea unor bariere de frontieră stricte în relațiile cu anumite țări vecine și cu statele din Parteneriatul Estic.

Crizele umanitare și de migrație din primele decenii ale secolului XXI, precum și atacurile teroriste din mai multe orașe europene, necesită, de asemenea, modificări ale conceptului

external borders. To this end, the European Union has succeeded in creating a supranational, unified set of border legislation rules with direct effect. At the same time, imposing sanctions on those who illegally cross the external border and conducting the necessary procedural actions in relation to them remain the responsibility of the EU member states.

Thus, the formulated legislation regulating all processes in the EU's border security policy is essentially an important legal measure aimed at ensuring the security of EU member states and the European Union, providing a foundation for establishing and maintaining stability in the European region in the broad sense of „region.” Creating a space that guarantees free movement of people across internal borders is one of the Union's greatest achievements.

Of course, the EU's border policy has not only strengths but also vulnerabilities. As experts note, the EU's success in combating drug trafficking has been rather modest, and the measures taken have not brought significant results in preventing illegal entries across borders, which remain largely permeable for lawbreakers. A major issue for border policy is the massive influx of migrants from Ukraine, fleeing the war. The current migration crisis has exposed the inability of several EU member states to effectively protect the Union's external borders, as well as the low level of cooperation among border services across different states, with EU bodies, and with neighboring countries.

EU border policy is also influenced by persistent, sometimes outdated stereotypes that hinder more cooperative approaches and less reliance on strict border barriers in relationships with some neighboring states and Eastern Partnership countries.

The humanitarian and migration crises of the early 21st century, along with terrorist attacks in several European cities, also call for changes in the concept of comprehensive border management policy.

It should be noted that all European Union programs implemented under the EU's border policy are mainly aimed at securing the

de politică de gestionare integrată a frontierelor.

Trebuie menționat că toate programele Uniunii Europene, care sunt implementate în cadrul politicii de frontieră a UE, sunt orientate în principal spre asigurarea securității frontierelor externe ale UE, legată cu o listă, deși foarte importantă pentru UE, dar totuși limitată, de amenințări precum terorismul, migrația, inclusiv cea ilegală, criminalitatea gravă, traficul ilegal de droguri, fraudă internațională și altele. Pentru extinderea zonei de securitate, UE îndrumă prin diverse metode serviciile de frontieră ale țărilor vecine, ale statelor candidate și ale celor care colaborează cu UE, pentru a preveni aceste amenințări. Acest lucru este evident în cazul Republicii Moldova, a cărei politică de frontieră, sub influența UE, se concentrează doar pe asigurarea diverselor aspecte ale securității frontierelor, în principal pe prevenirea migrației ilegale și a traficului de droguri, ceea ce este, fără îndoială, important, deoarece sporește securitatea națională și regională, mai ales în contextul războiului din Ucraina și al conflictului transnistrean. Totuși, relațiile internaționale în condițiile actuale de dezvoltare a Republicii Moldova înseamnă nu doar securitatea frontierelor într-un aspect limitat, care nu se consideră prioritate pentru țară, ci și implicarea autorităților de frontieră în cooperarea economică, culturală și socială cu alte state, în special cu Uniunea Europeană și țările vecine, România și Ucraina. Programele UE de dezvoltare a relațiilor cu Republica Moldova nu iau în considerare tipuri de cooperare internațională ca cea frontieră, astfel că politica strategică și operațională de funcționare a frontierelor Republicii Moldova se concentrează doar pe asigurarea securității frontaliere, limitându-se doar la funcția de barieră, în detrimentul necesității urgente de a crea un spațiu de cooperare la frontierele cu țările vecine – România și Ucraina – în cadrul cooperării frontaliere și cu alte țări în cadrul cooperării internaționale, economice, sociale și culturale la frontiere.

Analiza politicii de frontieră și a relațiilor internaționale ale Uniunii Europene, care, în ciuda situației complexe, este unică prin faptul că, la un nivel destul de ridicat de securitate la frontierele externe, a creat condiții favorabile pentru asigurarea drepturilor și libertăților cetățenilor și ale omului, a construit o „centură de bună vecinătate” cu țările vecine, cu statele care doresc să colaboreze și să adere la Uniu-

EU's external borders in a narrowly limited, albeit highly important, list of threats for the EU, such as terrorism, migration (including illegal migration), serious crime, drug trafficking, international fraud, and others. To expand its security zone, the EU directs the border services of neighboring countries, aspiring member states, and EU-partner countries to prevent these threats using various methods. This is clearly visible in the case of the Republic of Moldova, whose border policy, influenced by the EU, focuses only on various aspects of border security, primarily on preventing illegal migration and drug trafficking, which is certainly important as it enhances national and regional security, especially given the war in Ukraine and the Transnistrian conflict. However, international relations in Moldova's current development context involve not only narrowly defined border security, which is not a priority for Moldova, but also the participation of border services in economic, cultural, and social cooperation with other states, particularly with the European Union and neighboring countries, Romania and Ukraine. EU programs aimed at developing international border cooperation with the Republic of Moldova do not consider these forms of cooperation, and therefore Moldova's strategic and operational border policies focus only on ensuring border security, restricting them to a barrier function and neglecting the pressing need to create a border cooperation area with neighboring countries—Romania and Ukraine—within the framework of cross-border cooperation, as well as with other countries within the framework of international economic, social, and cultural border cooperation.

The analysis of the European Union's border policy and international relations, despite the complex situation, is unique in that, with a fairly high level of border security at its external borders, it has created favorable conditions for ensuring citizens' and human rights and freedoms, and established a “belt of good neighborliness” with neighboring countries, with countries aspiring to cooperate and join the European Union, and has diplomatically persuaded them to address EU external border

nea Europeană și, prin metode diplomatice, le-a convins să accepte soluționarea problemelor frontierelor externe ale UE la propriile lor granițe. Astfel, de exemplu, implicarea agențiilor de frontieră ale Republicii Moldova în asigurarea unui nivel corespunzător de securitate la frontiere contribuie la implementarea de către Uniunea Europeană a politicii sale de gestionare integrată a frontierelor. Desigur, țările care aspiră să adere la Uniunea Europeană nu pot renunța la politica de frontieră a UE, care implică soluționarea problemelor de securitate la frontierele externe ale acestor state, iar pentru acestea, sprijinul tehnic, organizațional, informațional și financiar în funcționarea frontierelor naționale este de asemenea avantajos. Considerăm că statele, pentru a-și apăra interesele naționale, inclusiv Republica Moldova [21], pot și trebuie să pledeze pentru susținerea particularităților propriei politici naționale de frontieră, așa precum Republica Moldova, de exemplu, prin promovarea cooperării frontaliere cu țările vecine, România și Ucraina, precum și prin cooperarea internațională cu alte state în cadrul politicii de frontieră.

Problemele asigurării securității frontaliere în condițiile actuale de influență a sistemului de factori geopolitici asupra politicii de frontieră și, simultan, de reacție eficientă la fluxurile internaționale din ce în ce mai intense, se află în atenția multor state, inclusiv a Uniunii Europene și a Republicii Moldova. Nu este surprinzător faptul că, în ultima perioadă, se observă un interes ridicat din partea politicienilor și practicienilor pentru diversele aspecte ale formării și implementării politicii de frontieră și asigurării securității frontaliere. Cu toate acestea, un astfel de interes este deocamdată slab susținut de mediul academic prin cercetări teoretice științifice. Așa cum arată analiza publicațiilor științifice, inclusiv a celor realizate de savanți din Uniunea Europeană, în Republica Moldova există foarte puține cercetări științifice care reflectă problematica funcționării frontierelor de stat și acestea, în general, acoperă doar probleme particulare, cum ar fi, de exemplu, faptul că, de-a lungul anilor de independență, oamenii de știință moldoveni au discutat doar o singură problemă, cea a delimitării și demarcării frontierei de stat. Această situație necesită implicare și soluționare urgentă atât din punct de vedere științific, cât și organizațional.

issues at their own borders. For example, the involvement of the border agencies of the Republic of Moldova in ensuring an appropriate level of border security contributes to the EU's implementation of its integrated border management policy. Naturally, countries aspiring to join the European Union cannot abandon the EU's border policy of addressing border security issues at the external borders of these countries. For them, the technical, organizational, informational, and financial support for the operation of national borders is also advantageous. We believe that countries, in order to protect their national interests, including the Republic of Moldova [21], can and should defend the specific characteristics of their national border policy, as the Republic of Moldova does, for example, by pursuing cross-border cooperation with neighboring countries Romania and Ukraine, as well as international cooperation with other countries within the framework of border policy.

The issues of ensuring border security under the current influence of geopolitical factors on border policy and simultaneously effectively responding to increasingly intense international flows are challenges for many states, including the European Union and the Republic of Moldova. It is not surprising that, in our days, there has been a high level of interest from politicians and practitioners in various aspects of forming and implementing border policy and ensuring border security. However, such interest is still weakly supported by theoretical scientific research. As an analysis of scientific publications, including those by EU scholars, shows, there is very little scientific research in the Republic of Moldova reflecting the issues of state border functioning, and these generally cover only particular problems, such as the fact that Moldovan scholars, over all the years of independence, have discussed only a single issue—that of state border delimitation and demarcation. These issues require urgent scientific and organizational solutions.

4. CONCLUSIONS

Thus, the European Union's continuously improving international legal, organizational,

4. CONCLUZII

Astfel, reglementarea internațională a tuturor aspectelor juridice și organizaționale de securitate frontalieră, ce se află în continuă perfecționare de către Uniunea Europeană, demonstrează că problema asigurării securității la frontierele externe ale UE a fost, în mare parte, rezolvată cu succes, într-un mod unic, oferind în același timp libertatea de mișcare a cetățenilor Uniunii la frontierele sale interne. Totuși, în opinia noastră, securitatea frontierelor externe ale UE este rezolvată în mare măsură prin transferul problemelor Comunității la frontierele țărilor vecine sau ale statelor care aspiră să adere la Uniunea Europeană, inclusiv Republica Moldova, ceea ce nu corespunde întotdeauna intereselor lor naționale. Această problemă trebuie soluționată în fiecare caz specific nu doar în interesul Uniunii Europene, ci și din perspectiva creșterii eficienței politicii de frontieră a statelor naționale. În acest context, o politică de frontieră orientată spre menținerea securității nu doar a Uniunii Europene sau a unei anumite țări europene, ci și a numeroaselor țări europene prietenoase Uniunii Europene, va contribui la formarea unei ordini mondiale stabile, care va consolida, la rândul său, securitatea continentului european în ansamblu.

and international regulation of all aspects of border security shows that the issue of securing the EU's external borders has been largely resolved successfully and uniquely, while also ensuring the free movement of Union citizens across its internal borders. At the same time, in our opinion, the security of the EU's external borders is largely achieved by shifting the Union's issues to the borders of neighboring countries or countries aspiring to join the EU, including the Republic of Moldova, which does not always align with their national interests. This issue should be addressed on a case-by-case basis, not only in the interest of the European Union but also from the standpoint of enhancing the effectiveness of national border policies. In this context, a border policy aimed at maintaining the security of not only the European Union or a particular European country but also many European countries friendly to the EU will contribute to forming a stable world order, which in turn will strengthen the security of the European continent as a whole.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES

1. Anderson M. Border Regimes and Security in an Enlarged European Community: Implications of the Entry into Force of the Amsterdam Treaty. EUI Working Paper N 2000/8. M. Anderson. San Domenico, 2000 P. 15. // <https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/1648/Anderson.pdf?sequence=1>. (data accesării -10.09.2024).
2. Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu „Strategie pentru realizarea unui spațiu Schengen pe deplin funcțional și rezilient”, COM (2021) 277 final. Bruxelles, 02.06.2021. În: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2022, nr. C 105/108.
3. Common Manual (2002/C 313/02). Official Journal of the European Communi-
- ties. 2002, 16 December. P. 97-335. ISSN 0378-6986; Hills A. Border Security in the Balkans: Europe's Gatekeepers. Routledge, 2004, 88 p. P. 6, 28. ISBN: 9781315019055.
4. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A European Agenda on Migration, Brussels, 13.5.2015, COM (2015) 240 final. // <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0240>. (data accesării -15.09.2024).
5. Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union // OJ. C 326, 26.10.2012. P. 47-390.
6. Convenție de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 între guvernele statelor din Uniunea Economică Benelux,

- Republicii Federale Germania și Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune // <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX%3A42000A0922%2802%29%3Aro%3AHTML>. (data accesării - 16.10.2024).
7. Frontex Risk analysis for 2016. // <https://reliefweb.int/report/world/index-risk-management-results-2016>. (data accesării - 05.09.2024).
 8. Hobbing P. Management of External EU Borders: Enlargement and the EU Border Guard Issue. Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces. Conference paper, presented at the Workshop «Managing International and Inter-Agency Cooperation at the Border», held in Geneva 13-15 March 2003 // http://www.dcaf.ch/border/bs_genevaconf_030313Hobbing.pdf (data accesării - 25.09.2024).
 9. Integrated border management; Strategy deliberations. Brussels, 21.11.2006. (data accesării - 02.03.2023). <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST%2013926%202006%20REV%203/EN/pdf>.
 10. La protection international des droits de l'homme: I.- Europe. // La documentation française. Documents d'études. Droit international public. № 3.05. Édition 1997, 59 p. ISBN: 978-2110037398.
 11. Les Traités De Rome, Maastricht et Amsterdam. Textes Comparés, Le Traité Sur L'Union Européenne et Le Traité Instituant La Communauté Européenne Modifiés par Le Traité D'Amsterdam. La Documentation Française, Édition 1998. 320 p. P. 16. ISBN: 978-2110039972.
 12. Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului, din 9 martie 2016, cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) // <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0399>. (data accesării - 24.09.2024).
 13. Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului // <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1624&from=sv>. (data accesării - 24.09.2024).
 14. Войников В. В. Реформирование законодательства европейского союза о границах в свете миграционного кризиса в Европе. В: Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Сер.: Гуманитарные и общественные науки. 2018. № 3. С. 33—42. ISSN: 2310-3698.
 15. Войников В.В. Правовое регулирование Европейского пространства свободы, безопасности и правосудия. Калининград, 2013, 397 с. ISBN 978-5-9971-0243-2.
 16. Голунов С. Пограничная безопасность: зарубежный опыт модели взаимоотношений сопредельных государств // <https://www.perspektivy.info/print.php?ID=36093> (data accesării - 26.09.2024).
 17. Голунов С. Пограничная безопасность в ЕС. В: Вестник ВолГУ, серия 4, выпуск 12, 2007. // <https://www.intertrends.ru/system/Doc/ArticlePdf/68/Golunov-20.pdf> (data accesării - 16.10.2024).
 18. Маккамбаев П. А. Международно-правовое регулирование пограничной безопасности интеграционных сообществ: на примере опыта СНГ, Союзного государства, ЕАЭС и Европейского союза // Образование и право № 11, 2019. ISSN: 2076-1503 / <https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodno-pravovoe-regulirovanie-pogranichnoy-bezopasnosti-integratsionnyh-soobschestv-na-prime-re-opyta-sng-soyuznogo>. (data accesării - 26.09.2024).
 19. Международные акты о правах человека: Сборник документов. М.: «Норма, Инфра-М», 1998. 784 с. С. 543.
 20. Принципы комплексного управления

границами во внешнем сотрудничестве Европейской комиссии // <https://www.icmpd.org/file/download/48278/file/Guidelines%2520for%2520Integrated%2520Border%2520Management%2520in%2520European%2520Commission%2520External%2520Cooperation%2520RUS.pdf> (data accesării – 23.09.2024).

21. Сакович В.А. Национальная безопасность Республики Молдова в контексте современных процессов глобализации и интеграции: теория, методология, прикладной анализ. Институт международных отношений Молдовы. Кишинев, 2016. 570 с. ISBN: 978-9975-56-308-6.

Despre autori:

Vasili SAKOVICH,
doctor habilitat în științe politice,
profesor universitar,
Universitatea de Stat din Moldova,
ROR: <https://ror.org/0475kvb92>,
e-mail: 113vs@mail.ru
ORCID ID: 0000-0002-9130-5285

Corneliu RADU
doctorand,
Universitatea de Stat din Moldova,
ROR: <https://ror.org/0475kvb92>,
e-mail: radcor78@gmail.com
ORCID ID: 0009-0005-0959-1956

About the authors:

Vasili SAKOVICH,
Doctor Habilitated in Political Science,
University Professor,
Moldova State University,
ROR: <https://ror.org/0475kvb92>,
e-mail: 113vs@mail.ru,
ORCID ID: 0000-0002-9130-5285

Corneliu RADU,
PhD student,
Moldova State University,
ROR: <https://ror.org/0475kvb92>,
e-mail: radcor78@gmail.com,
ORCID ID: 0009-0005-0959-1956